

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

O QUE NOS AGUARDA?

março 23, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 03 – n. 29/2021

Eu gostaria de ter essa resposta. Infelizmente só posso, em breves palavras, dizer ao leitor que vivemos o caos.

Calma! Não é por falarem em cloroquina, genocídio, essas baboseiras de quem mal abriu um livro de história, por preguiça. Falo dessa pandemia jurídica que o Brasil vive mesmo.

Sendo objetivo. Somos uma república federativa. Ou pelo menos éramos até antes das esquerdas terem loteado o poder. Aí nasceu o caos.

No regime militar a concentração tributária deixava aos estados e municípios muito pouco de competência tributária, assim como receitas por repartição de arrecadação.

A redemocratização do Brasil, num gesto populista e irresponsável, passou a inserir os municípios como unidade da federação. Vejam a festa!

Uma federação deve se configurar pela cooperação entre seus entes. É a maior razão de existir do federalismo. Mas ele não pode ser artificial, assim como o que nós temos e que se reforça a cada decisão do STF em matéria de pandemia.

Devem estados e municípios integrar o combate da pandemia? Sem dúvidas, não só no que se refere a competência, mas sobretudo em responsabilidades.

O STF, ao entender que deve haver competência dos entes federados parece se equivocar em um ponto seríssimo. Não se pode submeter Constituição a legislação a decretos. E foi, no meu sentir, o que fez.

Existem a Constituição e as leis específicas sobre o assunto. Nenhuma delas, contudo, possibilita essa enxurrada de violações a direitos fundamentais que estamos assistindo, patrocinada por alguns governadores e prefeitos.

O silêncio dos “defensores das liberdades” não precisa ser mais cobrado. Simplesmente lhes foi reconhecida a inutilidade: quem cala consente.

Não sei onde vamos chegar, mas sei que, parta de onde partir, tudo que estiver decidido ou executado fora do que está escrito na Constituição é uma tapa na cara do seu povo. A arbitrariedade também se faz com o Direito, quando ao intérprete faltar compromisso com a democracia.

Sempre digo que as declarações do STF em face do controle de constitucionalidade não são categorias de verdadeiro ou falso, mas de valer e não valer. Hoje já não tenho mais certeza. Apenas o abismo se aproxima e já não há para onde correr.

com a tag constituição, democracia, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O FÓSSIL LEGISLATIVO

PRÓXIMO POST

SUPREMA MUTAÇÃO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)